

O Estado de Exceção e a Necropolítica no Apartheid: A despersonalização do indivíduo e a luta pela retomada da humanidade em Kalushi

Ester Araujo da Silva

Graduanda no Bacharelado Interdisciplinar de Humanidades na Universidade Federal da Bahia (UFBA) com Área de Concentração em Relações Internacionais, Pesquisadora Associada do Centro de Pesquisa BRICS+ da UFBA (NEPBRICS). Professora voluntária de língua portuguesa para imigrantes e refugiados no Centro de Serviço ao Migrante da UNIFACS.

✉ Email: aestersilvas@gmail.com

Resumo

O Estado de Exceção e a Necropolítica no Apartheid: A despersonalização do indivíduo e a luta pela retomada da humanidade em Kalushi

Este trabalho analisa o filme Kalushi: A História de Solomon Mahlangu sob a ótica da violência institucional e da despersonalização do sujeito durante o Apartheid na África do Sul. A narrativa acompanha a transformação de Solomon Mahlangu, um jovem vendedor ambulante, em um soldado do braço armado do Congresso Nacional Africano (MK). Através de uma revisão teórica baseada em Achille Mbembe, Giorgio Agamben e Frantz Fanon, discute-se como o regime segregacionista estabeleceu uma lógica de morte e suspensão de direitos que forçou civis a deixarem sua vida comum para lutar pela liberdade própria e de seu povo. O estudo demonstra que a entrada de Solomon na luta armada representa a ruptura com a condição de "objeto" do Estado e a assunção do "risco de morte" em busca da dignidade. A análise revela, por fim, que a trajetória do protagonista simboliza a resistência contra a barbárie institucionalizada pelo Estado, transformando o sacrifício individual em um legado de libertação coletiva e amor ao povo.

Palavras-chave: apartheid; necropolítica; estado de exceção

Abstract

The State of Exception and Necropolitics in Apartheid: The depersonalization of the individual and the struggle to reclaim humanity in Kalushi

This paper analyzes the film *Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu* through the lens of institutional violence and the depersonalization of the subject during Apartheid in South Africa. The narrative follows the transformation of Solomon Mahlangu, a young street vendor, into a soldier for the armed wing of the African National Congress (MK). Through a theoretical review based on Achille Mbembe, Giorgio Agamben, and Frantz Fanon, it discusses how the segregationist regime established a logic of death and the suspension of rights that forced civilians to leave their common lives to fight for their own freedom and that of their people. The study demonstrates that Solomon's entry into the armed struggle represents a break from the condition of the State's "object" and the assumption of the "risk of death" in search of dignity. The analysis reveals, ultimately, that the protagonist's trajectory symbolizes resistance against the barbarism institutionalized by the State, transforming individual sacrifice into a collective legacy of liberation and love for the people.

Keywords: apartheid; necropolitics; state of exception

Introdução

A produção audiovisual sul-africana *Kalushi: A História de Solomon Mahlangu*, dirigida por Mandla Dube, narra a trajetória real do jovem vendedor ambulante Solomon Mahlangu, de Mamelodi, na África do Sul, durante o período do regime Apartheid. Em uma abordagem sensível e visceral, o filme traz a realidade de muitos jovens vivida durante o regime supremacista através da história real de Solomon, trazendo também outros personagens que carregam suas narrativas nesta realidade. A premissa do filme é contar a história desse jovem que tem a sua vida comum atravessada pela brutalidade do regime e que, após sofrer violência das forças policiais, propõe-se a fazer parte do braço armado do Congresso Nacional Africano (ANC), transformando-se de um cidadão comum em um soldado da liberdade. A obra, que permite diversas interpretações por quem a contempla, mergulha na tensão entre a busca por justiça e a violência institucional, que transformou cidadãos em guerrilheiros por necessidade de libertação.

O regime do Apartheid (1948–1994), período em que a obra cinematográfica retrata, foi um regime de segregação racial institucionalizado na África do Sul que estabeleceu uma hierarquia de poder baseada na cor da pele, privando a maioria negra de direitos políticos, civis e econômicos básicos. Para além da imposição do sistema como um limitador de direitos, o regime operou como uma estrutura de controle totalitário, onde o Estado utilizava leis discriminatórias para restringir a circulação, a educação e a própria identidade dos cidadãos negros. Nesse cenário, o governo sul-africano instituiu um cotidiano de vigilância e repressão, transformando a existência da população negra em um alvo constante da violência

estatal e consolidando o que se pode entender como uma suspensão permanente da justiça em prol da supremacia branca.

A interpretação da produção cinematográfica abordada por esta leitura irá se basear em uma análise que parte da realidade brutal vivida pelo jovem Solomon e que perpassa toda a sociedade sul-africana durante o regime do Apartheid. Analisar a violência amplamente disseminada durante o período foi baseada na despersonalização do indivíduo, deixando de contemplar a sociedade negra como seres humanos para colocá-la como parte de uma base social merecedora de violência e exploração. O texto tem como norte o conceito de Necropolítica, cunhado por Achille Mbembe em sua tese de mesmo nome, e o debate levantado por Frantz Fanon em *Os Condenados da Terra*, bem como a compreensão de Giorgio Agamben do Estado de Exceção, tendo em vista a compreensão de que o Apartheid não foi apenas um conceito estrutural que perdurou por séculos através da subjugação do povo negro, mas a materialização de tal condição por meio de uma justificativa política onde a lei é suspensa para criar uma zona de violência permitida.

A partir desta introdução, cabe o questionamento: como interpretar a realidade de um Estado de Exceção que, ao declarar guerra contra a sua própria sociedade, sequestra a identidade pacífica dos cidadãos e os força a fazer parte da resistência armada pela busca por sua própria sobrevivência e retomada dos seus direitos como seres humanos? Para além dessa indagação, importa analisar como essa barbárie operou a despersonalização do indivíduo no contexto do Apartheid em múltiplas instâncias, desde sua compreensão como cidadão munido de direitos e segurança em sua integridade física, até ser forçado a deixar sua vida comum para lutar contra um Estado que reprime sua existência como ser humano. É necessário compreender os mecanismos que permitiram ao regime converter a barbárie institucional em uma ferramenta legítima de controle governamental, reduzindo o sujeito político a um corpo exposto à violência e forçando-o a assumir o papel de ator não-estatal em um conflito de sobrevivência, como ocorreu na trajetória de Solomon e de muitos outros personagens presentes na história contada pelo filme *Kalushi*.

A despersonalização do indivíduo e o cotidiano em Mamelodi

Inicialmente, em *Kalushi*, o telespectador é apresentado à realidade de Solomon: um cotidiano comum e envolto de amor pelas pessoas que o cercam, como o de qualquer outro jovem sul-africano do mesmo período. Uma vivência munida de notáveis dificuldades no dia a dia, que era levada pela condição de vendedor ambulante e

demais esforço familiar. O protagonista é apresentado como um rapaz estudioso, cheio de sonhos, apaixonado por jazz, que ama sua namorada e família. Sob esse cenário apresentado, é possível entender Solomon como um cidadão comum, que não está completamente inserido no meio político ou que se vê como alguém disposto a morrer por uma causa.

Todavia, ao ser diretamente exposto a uma agressão física, que extrapola a violência estrutural promovida pelo regime e que afeta a vida da comunidade negra em Mamelodi, e ao passar por tal humilhante experiência de abuso, o protagonista sente fisicamente a gravidade da opressão perpetuada pelo Apartheid. A partir desse momento, o garoto busca se juntar ao braço armado da resistência, que procura, através de uma resposta igualmente contundente, enfrentar o sistema segregacionista. Com base nesses fatos, compreende-se, pela ilustração cinematográfica, o conceito defendido por Frantz Fanon em *Os Condenados da Terra*: a metamorfose pela qual o indivíduo é obrigado a passar em uma realidade de barbárie institucionalizada (Fanon, 1968, p. 67).

Essa transformação é o resultado direto do que Fanon descreve como o "mundo compartimentado" do regime colonial (Fanon, 1968, p. 32). Em Mamelodi, Solomon habita a zona do "não-ser", um espaço onde a vida é marcada pelo vigiar das forças de repressão, bem como a possibilidade constante de ser submetido a violências. (Fanon, 2008, p. 26). Ao ser agredido, o protagonista experimenta uma dor que vai além do físico, dor esta que opera a intenção de reduzir o indivíduo ao estado de animalidade, um simples objeto de controle estatal. Conforme a obra de Fanon, a violência do colonizador é tão profunda que ela se sedimenta nos músculos do colonizado (Fanon 1968, p. 48). Assim, a decisão de Mahlangu de se juntar à resistência armada não deve ser lida apenas como um ato de vingança, mas como um processo de "desintoxicação" subjetiva. Para Fanon, a violência do resistir é uma força purificadora que liberta o oprimido de seu complexo de inferioridade e de seu desespero, permitindo que ele reconstrua sua própria humanidade. Ao deixar suas leituras e o jazz para empunhar uma arma em nome da liberdade, o antigo ambulante deixa de ser um corpo passivo para tornar-se um sujeito histórico, provando que, em um Estado de Exceção, a retomada da dignidade exige a ruptura radical com a passividade civil, como argumenta Fanon em *Os Condenados da Terra*.

O estado de exceção e a metamorfose do sujeito

A história narrada por Solomon sobre sua entrada na luta armada perpassa, fundamentalmente, pela compreensão do que o filósofo Giorgio Agamben (2004) define como "estado de exceção". No contexto do Apartheid, o Estado não opera para

proteger o corpo negro, mas funciona especialmente como um operador de violência, captura e subjugação. Ao vivenciar as consequências da brutalidade do sistema de perto, nota-se que a "justiça" institucional emulada durante o julgamento de Solomon é uma manobra elaborada para legitimar, através de dispositivos oficiais, a barbárie contra a população negra da África do Sul no período no qual se passa a história, reduzindo a população negra àquilo que Mbembe define em Necropolítica como corpos matáveis vindos dos "campos de morte" (Mbembe, 2018, p. 8).

Diante dessa exclusão estrutural, a violência do regime gera o sequestro da identidade do jovem Mahlangu, que abandona sua "vida comum" e de seus sonhos mais simples, como viver o amor durante a juventude, de maneira paradoxal e cruel, pelo custo da sobrevivência dele e de seu povo. Contudo, é no exílio, durante o treinamento militar, que tal metamorfose atinge o ápice para, então, Solomon tornar-se um agente que busca pela liberdade. Ao aprender a organizar a resistência, Mahlangu muda a sua condição de vítima passiva e assume o "risco de morte" definido por Mbembe, que torna possível superar as proibições impostas pelo opressor; a revolta armada contra a violência institucionalizada transforma-se no único mecanismo de resistência possível na realidade do garoto, meio pelo qual ele pode buscar a retomada de sua humanidade e direito de existir (Mbembe, 2018, p. 14).

Embora a revolta armada contra a violência institucionalizada seja uma necessidade estrutural no processo de descolonização, como defendido por Frantz Fanon, ao retomar a agência do indivíduo, Solomon Mahlangu deixa claro que os guerrilheiros não são apenas soldados dispostos a lutar e morrer por uma causa. É possível compreender que a revolução, no contexto analisado, está para além da violência e adentra o campo subjetivo: trata-se da busca pela retomada do direito de existir e, fundamentalmente, da recuperação da própria humanidade de indivíduos que amam, sentem dores e que apenas buscam por seu espaço. Como expressa o protagonista do longa:

Mas nós somos mais do que combatentes. Somos amantes. Como Che Guevara disse certa vez, a revolução é o maior ato de amor. O amor pelo seu povo, o amor pelo seu país. É isso que o MK é, essa é a nossa causa: é o amor (Kalushi: a história de solomon mahlangu, 2016).

Sendo assim, pode-se compreender que, para Mahlangu, a resistência é a sua garantia de sobrevivência e da permanência do seu povo. Neste ponto do longa, o jovem deixa de ser apenas um cidadão submetido à violência estrutural do regime do Apartheid para se tornar parte ativa da resposta contra colonial. Essa transformação do protagonista ilustra a dinâmica de descolonização na qual a imposição violenta da supremacia e dos valores brancos gera, inevitavelmente, uma justa inversão por parte do oprimido, que passa a rejeitar radicalmente o sistema

colonial e a insurgir-se contra ele com todas as suas forças (Fanon, 1968, p. 39). A luta de Mahlangu, portanto, materializa essa ruptura, transformando a injusta violência da opressão em um instrumento ativo de libertação, ao lutar contra ela através da força.

Conclusão

Em suma, a análise da trajetória de Solomon Mahlangu em Kalushi: A História de Solomon Mahlangu permite compreender as engrenagens de um sistema que opera sob a lógica da morte e da suspensão do direito, no contexto do Apartheid (1948-1994), na África do Sul. Através das lentes de Agamben e Mbembe, evidenciou-se que o Apartheid não foi apenas um regime segregacionista, mas um Estado de Exceção permanente que reduzia corpos negros a zonas de morte e exclusão; regime este que operou sob estruturas organizadas pelo opressor sistema colonial que perdurou por séculos. O Apartheid foi o exemplo da materialização estatal de tal opressão e a história de Solomon, que, infelizmente, não tem um "final feliz" no sentido convencional, pode ser visto hoje como exemplo de luta contra tal sistema, contra o perpetuar da instauração de "zonas de morte" na contemporaneidade.

Contudo, o longa demonstra que a despersonalização do indivíduo encontra seu limite na subjetivação política. Ao assumir o "risco de morte" descrito por Mbembe, Mahlangu rompe com o status de objeto do Estado. Sua metamorfose de civil em combatente não é um elogio à violência em si, mas a prova de que, segundo Fanon, em contextos de barbárie institucionalizada, a retomada da dignidade humana exige uma ruptura radical.

Portanto, Solomon Mahlangu deixa o estado de vítima da necropolítica para se tornar o "amante" e o "revolucionário" como mencionado em seu discurso durante o longa. Sua história reafirma que o maior ato de amor e resistência é a busca pela permanência de seu povo e pela afirmação do direito de existir, transformando o sacrifício individual em um legado coletivo de libertação.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. **Estado de exceção**. Tradução de Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004.

FANON, Frantz. **Os condenados da terra**. Tradução de Enilce Albergaria Rocha e Lucy Magalhães. Juiz de Fora: UFJF, 2005.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.

KALUSHI: the story of Solomon Mahlangu. Direção: Mandla Dube. África do Sul: Flash Films, 2016. 1 DVD (107 min).

MBEMBE, Achille. **Necropolítica**: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Tradução de Renata Santini. 3. ed. São Paulo: n-1 edições, 2018.